

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN APLIKASI QUIZIZZ PAPER MODE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA

Habib Anwar Nasution¹, Friyatmi²

habibanwar390@gmail.com¹, friyatmi@fe.unp.ac.id²

Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil belajar ekonomi siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan penggunaan aplikasi Quizizz Paper Mode. Model PBL dipilih untuk mendorong kemampuan berpikir kritis siswa melalui pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata, sementara Quizizz Paper Mode digunakan sebagai alat evaluasi interaktif. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain Pretest-Posttest Control Group. Penelitian ini melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan model PBL dengan bantuan Quizizz Paper Mode dan kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Data diperoleh melalui tes hasil belajar yang dilakukan sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam peningkatan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sebelum perlakuan, rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen adalah 47,7. Setelah perlakuan, rata-rata hasil belajar siswa di kelompok eksperimen meningkat menjadi 79,23, lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang mencapai 63,28. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terbukti lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.

Kata Kunci: Problem Based Learning, Quizizz Paper Mode, Model pembelajaran, Penelitian eksperimen.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam mengembangkan potensi bagi bangsa dan negara. Di era globalisasi yang semakin maju saat ini, sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya ini dibentuk melalui jalur pendidikan, di mana melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang memungkinkan mereka berpikir secara sistematis, rasional, dan kritis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mencapai tujuan dari pendidikan nasional, sebagaimana yang telah diatur dalam RUU Sisdiknas Tahun 2022 pasal 16 ada pendidikan yang dapat ditempuh yaitu pendidikan formal, non formal dan informal yang saling melengkapi satu sama lain. Salah satu penyelenggara tingkat pendidikan formal adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Proses mengajar oleh guru atau pendidik dalam pendidikan formal bertujuan untuk memfasilitasi dan memandu proses belajar siswa. Guru bertanggung jawab menyusun strategi pengajaran, menyediakan materi pembelajaran, dan menciptakan lingkungan

belajar yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan siswa. Sementara itu, siswa memiliki peran aktif dalam mengambil bagian proses pembelajaran, berinteraksi dengan informasi, dan menciptakan pemahaman mereka sendiri. Dengan demikian, keterkaitan antara belajar dan mengajar menciptakan suatu dinamika di mana interaksi antara guru dan siswa menjadi penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses ini melibatkan komunikasi, respons, dan penyesuaian untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berdaya guna. Jadi pendidikan sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran oleh sebab itu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang dimiliki siswa dapat dilihat melalui hasil belajarnya yang sudah diperoleh selama mengikuti pembelajaran di kelas.

Hasil belajar merupakan perubahan kemampuan yang dialami seorang siswa setelah menjalani proses pembelajaran, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang diukur melalui skor berdasarkan pengalaman belajar siswa (Kunandar, 2013). Tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan guru akan tercermin dari hasil belajarnya. Namun model pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tidak selalu cocok untuk setiap siswa. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, kebiasaan belajar, minat, motivasi, fasilitas, lingkungan belajar, dan metode pengajaran yang diterapkan guru.

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, karena dapat dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan tersebut dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Melalui hasil belajar, guru dapat mengetahui apakah siswa telah mencapai kompetensi yang ditentukan. Berdasarkan penjeleasan mengenai hasil belajar dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang baik merupakan salah satu indikator yang meningkatkan prestasi belajar, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jika hal ini tercapai maka kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat. Namun kenyataannya belum demikian, hal ini terlihat dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 13 Padang yang masih rendah. Di sekolah ini, hanya 13% siswa yang lulus KKM, sedangkan 87% lainnya tidak lulus, hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih jauh dari harapan sekolah karena masih banyak siswa yang tidak memenuhi KKM. Kualitas hasil belajar tergantung pada individu siswa yang belajar dan guru yang mengajar, karena hasil belajar diperoleh dari interaksi antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor internal dan eksternal (Susanto, 2013). Peneliti menduga salah satu penyebab rendahnya hasil belajar di SMA Negeri 13 Padang berasal dari faktor eksternal yaitu penggunaan model pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa siswa, ditemukan bahwa banyak siswa yang cenderung merasa bosan dan mengantuk sehingga tidak fokus pada setiap pelajaran. Hal ini disebabkan karena model pembelajarannya masih ceramah (konvensional) dimana guru masih dominan dalam pembelajaran. Meskipun terdapat nilai positif dari model pembelajaran ceramah yaitu pembelajaran dengan metode ceramah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan meningkatnya ketuntasan belajar siswa pada setiap siklusnya (Masliah, 2016). Namun pembelajaran ceramah juga dapat menimbulkan rasa bosan pada diri siswa sehingga siswa tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dengan metode ceramah membuat siswa cenderung pasif dan tidak mampu mengungkapkan pendapatnya sehingga hasil belajar siswa menjadi tidak maksimal (Djoko dan Herawati, 2009).

Memilih model pembelajaran yang baik dapat meningkatkan rasa senang siswa saat

mengikuti pelajaran dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini menunjukkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran meningkat. Penggunaan model pembelajaran yang sesuai di kelas dapat mengoptimalkan keberhasilan proses pembelajaran dan memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik (Kaban et al. 2020). Pendekatan pembelajaran yang lebih progresif dan berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, penugasan pemecahan masalah, dan penggunaan studi kasus, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah (problem solving) pada siswa, dengan metode problem solving sebagai dasar teori yang menekankan masalah sebagai fokus utama pembelajaran.

Sejalan dengan era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan guru yang berkarakter untuk dapat mengikuti perubahan tersebut. Negara-negara yang tidak siap menghadapi perubahan ini berisiko tertinggal. Oleh karena itu, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi yang dikenal dengan istilah 4C Skills. Keterampilan 4C merupakan konsep yang menekankan empat keterampilan utama yang harus dikembangkan individu agar sukses di era modern.

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran abad 21 yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Model PBL ini melibatkan proses belajar mengajar di mana siswa diberikan masalah untuk dipecahkan, dengan harapan siswa sebagai subjek pembelajaran dapat menyelesaikan masalah tersebut secara aktif, sementara guru berperan sebagai fasilitator (HS et al. 2019). Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru

Konsep dalam PBL, pembelajaran akan tercapai jika dalam proses pembelajaran dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan sebagai tumpuan dalam pembelajaran. Siswa di dorong untuk mencari informasi yang di butuhkan dalam menyelesaikan masalah dengan mengidentifikasi pokok bahasan untuk mengembangkan pemahaman tentang berbagai konsep yang mendasari masalah serta prinsip pengetahuan lainnya yang relevan (Prasetyo, 2018). Model ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana peserta didik mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri.

Penerapan model pembelajaran ini dapat diperkuat dengan penggunaan media penilaian yang menarik minat siswa untuk belajar secara kelompok. Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar berbasis IT terdapat berbagai aspek penting yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan antara lain didasarkan pada nilai praktis, ekonomis, serta kemudahan dalam pelaksanaannya di sekolah. Tata nilai tersebut dianut agar dapat menjadikan suasana pembelajaran lebih kondusif, efektif serta produktif. Pada prinsipnya, nilai praktis dapat memberikan kemudahan dalam setiap proses yang dilakukan dengan memanfaatkan IT. Sedangkan nilai ekonomis dalam hal ini ialah dengan memanfaatkan IT pelaksanaan pendidikan jadi lebih murah dan efisien. Dengan begitu penilaian hasil belajar yang selama ini cenderung menggunakan kertas pada proses pelaksanaannya dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya pembelian kertas maupun bahan lainnya (Sutrisno, 2012). Oleh karena itu, penggunaan model PBL dapat dikombinasikan dengan media penilaian berbasis teknologi informasi. Namun, di SMA Negeri 13 Padang

masih banyak guru yang belum memanfaatkan media penilaian berbasis IT. Salah satu media pembelajaran berbasis IT yaitu Quizizz yang merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran.

Quizizz adalah salah satu pilihan terbaik sebagai media pembelajaran, yang tersedia dalam aplikasi mobile seperti Android dan App Store, serta dapat diakses melalui situs web di komputer (Suhartatik, 2020). Peneliti menggunakan Quizizz paper mode sebagai media penilaian untuk mengevaluasi hasil belajar ekonomi. Quizizz paper mode adalah fitur terbaru yang ditawarkan oleh Quizizz untuk mengatasi kendala keterbatasan perangkat atau jaringan internet. Mode kertas ini memungkinkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang menarik dan menantang tanpa memerlukan perangkat atau koneksi internet (offline).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa PBL berbantuan media Quizizz dapat menjadi solusi pembelajaran yang lebih variatif, kreatif dan inovatif, PBL berbantuan Quizizz sebagai media assessment dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik (Ananda, Suryanti dan Rahman, 2023). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan diperoleh peserta didik. Melihat permasalahan dan fenomena di lapangan penulis tertarik untuk mengkaji demi perbaikan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 13 Padang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Berbantuan Aplikasi Quizizz Paper Mode Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Siswa”.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan metode desain quasi eksperimen (quasi experimental design). Disebut eksperimen semu karena meskipun dalam desain ini terdapat kelompok kontrol, namun peneliti tidak mempunyai kendali penuh terhadap seluruh variabel eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen (Ismail, 2018). Penelitian ini menggunakan desain Pretest-Posttest Control Group, dimana dua kelompok dipilih secara acak kemudian diberikan pretest untuk mengetahui kondisi awal dan mengetahui ada tidaknya perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, dengan instrumen penelitian meliputi uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda soal.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA dengan populasi penelitian sebanyak 64 siswa dari dua kelas. Prosedur penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian melalui pengujian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif untuk mengevaluasi hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Data yang dianalisis meliputi nilai pre-test dan post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk menguji hipotesis dengan membandingkan rata-rata skor antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, setelah memenuhi prasyarat pengujian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar ekonomi siswa yang diukur melalui pre-test dan post-test mengalami peningkatan. Berikut disajikan data mengenai pre-test dan post test kelas eksperimen dan kelas kontrol:

Tabel 1. Nilai Pre-Test dan Post-Test

Keterangan	Eksperimen		Kontrol	
	Pre-Test	Post-Test	Pre-Test	Post-Test
Mean	49,5	44	79,23	63,2
Standard Deviation	16	17	6,6	8,7

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil belajar ekonomi siswa dengan model pembelajaran PBL disertai Quizizz Paper Mode lebih tinggi dibandingkan dengan model konvensional. Melalui kegiatan PBL, siswa dihadapkan pada situasi nyata atau simulasi masalah ekonomi yang memerlukan pemecahan masalah. Hal ini membuat siswa untuk tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga menerapkannya dalam konteks yang relevan. Data yang dianalisis adalah skor hasil pretest dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah data diperoleh dilakukan analisis data untuk menguji hipotesis dengan cara membandingkan skor rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian Hipotesis dilakukan apabila telah melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas dari kedua kelompok sampel.

Pengujian hipotesis dilakukan setelah prasyarat uji terpenuhi. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini mencakup uji normalitas dan uji homogenitas untuk kedua kelompok sampel. Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah semua variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan rumus Shapiro-Wilk yang dihitung dengan program SPSS. Data dianggap normal jika nilai sig > 0,05, sedangkan jika nilai sig < 0,05, data dianggap tidak normal (Irianto, 2014). Berikut adalah hasil perhitungan yang diperoleh.

Tabel 2. Ringkasan Uji Normalitas

Kelas	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Hasil Pretest A (Kontrol)	.128	32	.200*	.935	32	.053
Postest A (Kontrol)	.171	32	.018	.923	32	.025
Pretest B (Eksperimen)	.161	32	.035	.921	32	.022
Postest B (Eksperimen)	.162	32	.032	.942	32	.086

Analisis terhadap tabel yang disajikan menunjukkan bahwa data pre-test dan post-test untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki nilai signifikansi (sig) lebih dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui tingkat kesamaan varians antara dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Peneliti menggunakan uji Harley untuk mengetahui data bersifat homogen atau tidak dengan membandingkan nilai F(max)hitung dengan F(max)tabel. Jika maka $F(\text{max})_{\text{hitung}} < F(\text{max})_{\text{tabel}}$ maka data bersifat homogen (Irianto, 2014). Hasilnya memperlihatkan bahwa nilai Fhitung untuk pre-test adalah 1,27 dan untuk post-test adalah 1,73. Karena kedua nilai ini lebih kecil daripada Ftabel ($F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$), dapat disimpulkan bahwa varians data dalam penelitian ini bersifat homogen.

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji prasyarat adalah melakukan uji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas antara model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model konvensional dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. Analisis dilakukan menggunakan uji Paired Sample T-Test dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Uji ini diterapkan pada data pre-test dan post-test

untuk kelas eksperimen dan kontrol guna mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan antara nilai post-test kedua kelompok. Hasil dianggap signifikan jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05 dan nilai thitung melebihi ttabel pada taraf signifikansi 5% (Santoso, 2012). Ringkasan hasil uji t untuk pre-test dan post-test kelas kontrol disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Paired Sample T-Test Pre-test

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Kelas Kontrol	41.6094	32	17.05671	3.01523
Kelas Eksperimen	47.7813	32	16.07690	2.84202

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Kelas Kontrol - Kelas Eksperimen	6.17188	24.04385	4.25039	-14.84061	2.49686	1.452	31	.157

Berdasarkan tabel diatas diketahui probabilitas sig (2 tailed) 0,157. Nilai Sig. (2-tailed) ini lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa kedua kelompok penelitian ini tidak memiliki perbedaan sebelum diberikan perlakuan.

Tabel 4. Hasil Uji Paired Sample T-Test Post-test

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Kelas Kontrol	63.2813	32	8.78593	1.55315
Kelas Eksperimen	79.2344	32	6.67927	1.18074

Ringkasan hasil uji t post-test menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar untuk kelas eksperimen adalah 79,23, sedangkan untuk kelas kontrol adalah 63,28. Dengan demikian, rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen lebih tinggi sebesar 15,95 dibandingkan dengan kelas kontrol. Berdasarkan tabel, nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar antara siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Melalui kegiatan PBL, siswa dihadapkan pada situasi nyata atau simulasi masalah ekonomi yang memerlukan pemecahan masalah. Hal ini membuat siswa untuk tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga menerapkannya dalam konteks yang relevan. Misalnya, siswa diminta untuk menganalisis dampak penimbunan gas pada harga dan distribusi energi di pasar. Berdasarkan kasus ini, siswa harus memahami konsep-konsep seperti hukum penawaran dan permintaan, elastisitas harga, dan peran BUMN.

Implikasi model PBL memiliki efek terhadap keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Jika dibandingkan dengan metode pengajaran konvensional, di mana guru lebih banyak berbicara dan siswa mendengarkan, PBL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran (Robiyanto 2021). Selama penerapan PBL, siswa dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru.

Guru dalam model ini berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah, dan pemberi fasilitas pembelajaran (Hotimah 2020). Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif. Selama penelitian di kelas eksperimen menunjukkan bahwa siswa yang biasanya pasif dalam kelas mulai lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka lebih sering berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, saling berbagi pengetahuan, dan bersama-sama mencari solusi terbaik. Keaktifan ini tidak hanya terlihat dalam diskusi kelompok, tetapi juga dalam antusiasme mereka untuk mencari informasi tambahan di luar materi yang diberikan di kelas.

Penerapan model pembelajaran PBL dapat dibantu dengan penggunaan media assessment agar dapat lebih menarik minat siswa dalam belajar bersama kelompok, maka penggunaan model PBL dapat dikolaborasikan dengan penggunaan media assessment berbasis IT. Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar berbasis IT terdapat berbagai aspek penting yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan antara lain didasarkan pada nilai praktis, ekonomis, serta kemudahan dalam pelaksanaannya di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno (2012) yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar yang selama ini cenderung menggunakan kertas pada proses pelaksanaannya dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya pembelian kertas maupun bahan lainnya. Salah satu media pembelajaran berbasis IT yaitu quizizz paper mode yang merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Quizizz sebagai aplikasi berbasis web, memudahkan peserta didik untuk menjawab soal quiz atau test, karena penggunaan Quizizz dinyatakan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain mudah digunakan, Quizizz dapat menyajikan hasil penilaian dengan cepat (Arditya Isti et al., 2020).

Penggunaan Quizizz Paper Mode dalam konteks PBL memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah quizizz paper mode memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik. Setelah siswa menyelesaikan kuis, guru dapat segera mengoreksi hasilnya dan memberikan umpan balik tentang jawaban yang benar maupun yang salah. Umpan balik ini sangat penting karena membantu siswa menyadari kesalahan mereka dan memahami materi dengan lebih baik. Kelebihan lain dari Quizizz Paper Mode yakni siswa tidak membutuhkan gadget, tidak membutuhkan jaringan internet. Selain itu, pada saat pengerjaan kuis terdapat batasan waktu, siswa belajar untuk berfikir cepat dalam menyelesaikan kuis (Purba, 2019). Format kertas dalam Quizizz Paper Mode memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan kuis dengan kebutuhan siswa dan kondisi kelas. Melalui fitur Quiz Papper Mode hanya memerlukan barcode yang disediakan dalam fitur kemudian telah diprint dan dibagikan kepada siswa (Hazimatunnabila, Restian, dan Supradana 2023). Sehingga dalam proses permainan hanya diperlukan aplikasi scan pada guru untuk mendeteksi barcode. Misalnya kelas dengan akses terbatas teknologi digital, Quizizz Paper Mode memungkinkan guru untuk tetap menggunakan alat evaluasi yang modern dan intraktif tanpa harus bergantung pada perangkat digital. Selain itu, pada saat pengerjaan kuis terdapat batasan waktu, siswa belajar untuk berfikir cepat dalam menyelesaikan kuis.

Penerapan PBL yang dikombinasikan dengan Quizizz Paper Mode terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui PBL, siswa menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran, di mana mereka harus bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk memecahkan masalah yang kompleks (Prasetya dan Nursyahidah 2023). Ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, di mana siswa saling mendukung dan belajar dari satu sama lain. Penggunaan media Quizizz dengan diadakannya kuis dalam proses

pembelajaran menjadikan suasana menjadi lebih menyenangkan, hal ini dapat merangsang semangat dan minat siswa dalam belajar sehingga siswa lebih mudah dan cepat dalam memahami materi pembelajaran dan hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Zhao, 2019). Quizizz Paper Mode melengkapi PBL dengan menambahkan elemen kompetisi yang sehat. Hal ini dikarenakan Quizizz sering sekali menggunakan format yang menyerupai permainan, ini dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam menjawab soal-soal kuis, karena mereka merasa terdorong untuk menguasai materi dan meraih skor tinggi (Asria et al., 2021). Kuis yang diberikan setelah sesi PBL memungkinkan siswa untuk mengevaluasi kemampuan mereka secara individu atau dalam kelompok.

Penggunaan quizizz memberi dampak yang baik bagi siswa, tampilan yang menarik dari aplikasi quizizz membuat peserta didik ingin terus mencoba, dan membuat peserta didik memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan poin yang lebih baik (Basuki & Hidayati, 2019). Hal ini berimplikasi bahwa guru perlu melakukan variasi dalam pembelajaran untuk mendukung terciptanya suasana belajar yang lebih menyenangkan. Selain itu, Quizizz Paper Mode menyediakan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan pemahaman mereka. Siswa dapat mendiskusikan jawaban mereka dengan teman-teman sekelas dan guru, yang membantu mereka untuk mengkonsolidasikan pengetahuan mereka setelah mengerjakan kuis (Ni'am et al. 2023). Proses refleksi ini sangat penting dalam pembelajaran ekonomi, karena membantu siswa untuk memahami hubungan antara konsep-konsep yang berbeda dan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Penggunaan quizizz menstimulus siswa memahami soal lebih baik dari pada soal berbasis buku teks (Kurniawan dan Huda, 2020).

Melalui kombinasi model PBL dan Quizizz Paper Mode, siswa menjadi lebih kritis dan analitis sekaligus memperdalam pemahaman mereka terhadap materi ekonomi. Selain itu, pendekatan ini juga mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang esensial, seperti kemampuan menganalisis informasi, menyelesaikan masalah berdasarkan bukti, dan menghubungkan konsep-konsep ekonomi dengan situasi nyata. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model Problem Based Learning dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional (Paradina, Connie, dan Medriati 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu, peningkatan hasil belajar ekonomi siswa melalui penerapan PBL telah menguatkan hasil penelitian ini. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa PBL dapat menjadi model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Peningkatan signifikan dalam hasil post-test mengindikasikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi ekonomi dengan lebih mendalam, tetapi juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengaitkan konsep-konsep ekonomi dengan situasi dan masalah nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis, pemilihan metode pembelajaran yang responsif dan relevan seperti PBL menjadi semakin krusial. Hal ini karena PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif, yang pada akhirnya mempersiapkan mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah kompleks dalam kehidupan nyata. Sejalan dengan pendapat Kaban (2020) yang menyatakan bahwa model pembelajaran yang tepat yang digunakan dalam sistem belajar di kelas akan mengoptimalkan dan memaksimalkan keberhasilan pembelajaran di kelas serta membangkitkan minat belajar siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa

pemilihan model pembelajaran PBL merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terlihat bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) lebih unggul dibandingkan dengan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen dengan menggunakan model PBL yaitu 79,23 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata pada kelas kontrol yang hanya mencapai 63,28.

Uji hipotesis menggunakan uji beda berpasangan (paired sample t-test) terhadap data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan nilai thitung sebesar 9,325 lebih besar dari ttabel sebesar 2,039, dan nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning (PBL) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A.W., Suryanti, H.H.S. dan Rahman, I.H. 2023. "Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Disertai Media Quizizz Terhadap Hasil Belajar Muatan Pelajaran IPA Pada Peserta Didik Kelas V SD Negeri Madyotaman No . 38 Surakarta Tahun 2023/2024", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(2), pp. 18270–18274.
- Arditya Isti, L., Agustiniingsih, A., &Aguk Wardoyo, A. (2020). Pengembangan Media Video Animasi Materi Sifat-Sifat Cahaya Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar*, IV(1), 21–28
- Asria, L., Sari, D. R., Ngaini, S. A., Muyasaroh, U., & Rahmawati, F. 2021. ANALISIS ANTUSIASME SISWA DALAM EVALUASI BELAJAR MENGGUNAKAN PLATFORM QUIZZZ. *Alifmatika: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.35316/alifmatika.2021.v3i1.1-17>
- Basuki, Y., & Hidayati, Y. 2019, July 9. Kahoot! or Quizizz: the Students' Perspectives. *ELLIC* 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.27-4-2019.2285331>
- Djoko Dwi K. dan Popy Herawati. 2009. "Penerapan Pembelajaran Kooperatif Numbered Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diklat Manajemen Perkantoran Kelas X APK di SMK Ardjuna 01 Malang." *Jurnal Penelitian Kependidikan Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*.
- Hazimatunnabila, Ulva, Arina Restian, and Arif Supradana. 2023. "PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATERI TEKS PROSEDUR MELALUI APLIKASI QUIZZZ DI KELAS 4 DALAM MERDEKA BELAJAR Ulva Hazimatunnabila , Arina Restian , Arif Supradana Universitas Muhammadiyah Malang , SDN Tanjungsari 2 Kota Blitar Pengembangan Pembelajaran Pada A." *ALPEN: Jurnal Pendidikan Dasar* 7(2):114–24.
- Hotimah, Husnul. 2020. "Penerapan Metode Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Kemampuan Bercerita Pada Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Edukasi* 7(3):5. doi: 10.19184/jukasi.v7i3.21599.
- HS, E. F. H., Khaedar, M., & Asriati. 2019. "Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Problem Based Learning (PBL) Pada Siswa Kelas IV SD Inpres Borong Jambu II Kota Makassar." *Celebes Education Review*, 1(1), 59–69. <https://doi.org/10.37541/cer.v1i2.550>.
- Irianto, A. 2014. *Statistik Konsep Dasar; Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana
- Ismail, F. 2018. *Statistika untuk Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada media.
- Kaban, Raka Hermawan, Dewi Anzelina, Reflina Sinaga, and Patri Janson Silaban. 2020. "Pengaruh Model Pembelajaran PAKEM Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar."

- Jurnal Basicedu 5(1): 102-9 <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.574>.
- Kunandar. 2013. *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Suatu Pendekatan Praktis Disertai Dengan Contoh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kurniawan, C. D., & Huda, M. M. 2020. PENGARUH PENGGUNAAN QUIZZ SEBAGAI LATIHAN SOAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SD. *Jurnal Pena Karakter*, 3(1), 37–41
- Masliyah, ST. 2016. “Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani Melalui Metode Ceramah Pada Siswa Sd Inpres Ta’binjai Kabupaten Gowa.” *Jurnal Nalar Pendidikan* 4 (1): 64–71.
- Ni’am, M. Khusnun, Ikhwan Saputra, Ulinnuha Muttaqin, and Dirasti Novianti. 2023. “Efektivitas Penggunaan Quizizz Paper-Mode Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 2 Wiradesa.” *Prosiding Santika 3: Seminar Nasional Tadris Matematika Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan* 520–28.
- Paradina, Desi, Connie Connie, and Rosane Medriati. 2019. “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Kelas X.” *Jurnal Kumpulan Fisika* 2(3):169–76. doi: 10.33369/jkf.2.3.169-176
- Prasetya, Peby Noka, and Farida Nursyahidah. 2023. “Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan Paper Mode Quizizz Terhadap Hasil Belajar Matematika.” *Seminar Nasional PPG UPGRI 2023* 1717–25.
- Prasetyo, I. B. 2018. “Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Muatan PPKn pada Tema 8 Subtema 1.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 2(2), 279–285. <https://doi.org/10.23887/jppp.v2i2.15465>.
- Purba, L. S. L. 2019. “Peningkatan Konsentrasi Belajar Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Evaluasi Pembelajaran Quizizz Pada Mata Kuliah Kimia Fisika I.” *Jurnal Dinamika* 77 Pendidikan, 12(1), 29.
- Robiyanto, Agus. 2021. “Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa.” *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2(1):114–21. doi: 10.33487/mgr.v2i1.1752.
- Suhartatik, T. 2020. “Best Practice Implikasi Media Quizizz Berbasis Android Terhadap Kualitas Pembelajaran Dalam Mencetak Siswa Berprestasi Di Tingkat Nasional”. Malang: Ahlimedia Press.
- Susanto, A. 2013. *Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Sutrisno, S. 2012. *Kreatif Mengembangkan Aktivitas Pembelajaran Berbasis TIK*. Jakarta: Referensi
- Zhao, F. 2019. Using quizizz to integrate fun multiplayer activity in the accounting classroom. *International Journal of Higher Education*, 8(1), 37–43. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n1p37>